

A CRISTALOQUÍMICA EM DISCIPLINAS DE QUÍMICA GERAL: UMA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ENSINO DO CONCEITO DE LIGAÇÕES QUÍMICAS

VIANA, HÉLIO E.B. (1); ATENCIO, DANIEL(2)

1. Universidade Federal de São Paulo. Departamento de Química
hebiana@unifesp.br

2. Universidade de São Paulo. Departamento Mineralogia e Geotectônica
datencio@usp.br

RESUMO

As inúmeras dificuldades ensino-aprendizagem do conteúdo de ligações químicas no ensino superior (destacam-se na literatura os problemas de representação, a visão compartimentada dos tipos de ligações e a falta de relação com propriedades físico-químicas dos materiais) deixam clara a necessidade de atividades voltadas para melhoria desse cenário. Por abranger muitos desses itens em seus fundamentos, a Cristalquímica é uma área que pode muito bem ser explorada. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho envolve a elaboração e a avaliação de atividades envolvendo cristalquímica para disciplinas de Química Geral da UNIFESP – Campus Diadema visando a aprendizagem do conceito de ligações químicas. A avaliação está sendo realizada com base nas atividades entregues pelos discentes e terá um viés qualitativo (empregando a análise textual discursiva) e quantitativo (a partir da escolha do método estatístico apropriado à amostra). Partindo da premissa de uma aprendizagem em espiral, a cristalquímica está sendo revisitada em diferentes conteúdos de uma mesma disciplina - também está previsto a retomada desse tema em disciplinas sequenciais. A aplicação da pesquisa iniciou-se com a disciplina de Fundamentos de Química Geral 01 do curso de Ciências Ambientais mediante o uso de simulações virtuais com os softwares *Crystalwalk* e *PhET Interactive Simulations*. Além do conteúdo de ligações químicas, a cristalquímica também foi discutida durante os conteúdos de dispersões (hidratação de íons e/ou moléculas) e funções inorgânicas (estruturas cristalinas). Apesar do levantamento feito no início da referida disciplina ter evidenciado um significativo desconhecimento de conceitos básicos da mineralogia e cristalografia - e também da própria química -, as simulações virtuais têm se mostrado eficientes em uma aproximação com os conceitos de cela unitária, estrutura cristalina e caráter percentual de uma ligação química.

Palavras-chave: Cristalquímica, ligações químicas, Química Geral.